

FUQAROLARINI BOSHQA DAVLATGA USHLAB BERMASLIK

Murotqobilov Qahramon Sattor o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi IIV Tezkor-qidiruv departamenti,

Qidiruv ishini muvofiqlashtirish boshqarmasi,

Axborot-tahlil guruhi yetakchi mutaxassisi, podpolkovnik

qahramonsattorovich@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada fuqarolik huquqining asosiy tushunchalari, hususan, har bir fuqaro davlat chegarasida yoki undan tashqarida bo‘lsin davlat himoyasida ekanligi qonunlar asosida ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, yangi konstitutsiyamizda ham mazkur masalaga oid moddalar ko‘rsatib o‘tilganligi ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: *insonparvar norma, mafkuraviy, madaniy qarashlar, Inson huquqlari, non-extradition, diplomatik korpus, fuqorolik jamiyati, investision, milliy-madaniy markazlar.*

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar fuqarolik muomalasi ishtirokchilari bilan bog‘liq munosabatlarni huquqiy tartibga solish bilan bevosita bog‘liqdir. Fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish ayni kunda dolzarb masalalardan hisoblanadi. Har bir davlat o‘z fuqarosi qayerda bo‘lishidan qat’iy nazar, uni himoya qilishga majburdir. Shu nuqtayi nazardan, hech bir davlat o‘z fuqarosini hududidan majburan chiqarib yuborilishiga yoki boshqa davlatga berishga yo‘l qo‘ymaydi. Zotan, O‘zbekiston Respublikasi pasportida bejizga **“ushbu pasport egasi O‘zbekiston Respublikasi himoyasidadir”**, deb alohida belgilanmagan[1].Aynan shu maqsadda, yangilangan Konstitutsiyamizning 23-moddasida **“O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi boshqa davlatga berib yuborilishi yoki O‘zbekistondan tashqariga chiqarib yuborilishi mumkin emas”**, degan insonparvar norma belgilandi. **Fuqaroni o‘z**

mamlakati hududidan chiqarib yuborilishi deganda, uni erki-xohishiga zid ravishda siyosiy, diniy, milliy, mafkuraviy, madaniy va boshqa qarashlari yoki faoliyatini asos qilib yashab turgan mamlakatidan majburiy chiqarib yuborilishini anglatadi. Bundan tashqari, surgun yoki badarg'a kabi jazo chorasi sifatida ham o'z uyini tark etishga majbur qilinishi tushuniladi. Sho'rolar davrida siyosiy tuzumga yoqmaydigan yoki o'zgacha fikrlaydigan fuqarolarni Vatanidan tashqariga surgun qilish amaliyoti bunga yorqin misol bo'la oladi. 1930-yillarda mamlakatimizda 5,5 mingdan ziyod oilalar siyosiy tuzumning qurbonlariga aylanib, "quloq" qilinganligi, zo'ravonlik bilan o'z vatanidan, qarindosh-urug'laridan judo etilganligi to'g'risida ma'lumotlar bor.

Inson huquqi va qadr-qimmatini oyoq osti qiluvchi amaliyotlar tarixda bo'lganligini inobatga olib, davlat o'z fuqarolarini jazo yoki siyosiy chora sifatida o'z hududidan majburan chiqarib yuborish mumkin emasligi **Inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasining 4-protokoli** hamda **Inson huquqlari bo'yicha Arab xartiyasida** ham to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan. **O'z fuqarosini boshqa davlatga bermaslik (non-extradition)** deganda, xalqaro huquqda davlat o'z fuqarosini sodir etgan jinoyati uchun boshqa davlatga ushlab bermaslik tushuniladi. Shu bilan birga, xalqaro shartnomalarga asosan, davlatlar o'z fuqarolarini ushlab berishni rad etishi jinoyatchini jazosiz qolishini anglatmaydi.

Shuni ta'kidlash kerakki, so'ngi yillarda O'zbekistonda inson huquqlari ta'minlash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilganligi ishlar o'zining ijobiy natijalarini bera boshladi. Mamlakatimizning salohiyati nafaqat mamlakat ichkarisida balki tashqaridagi fuqorolarimizni huquqlarini himoya qilishning yangi bosqichiga ko'tarildi. Masalan, turli sabablar yoki sharoit taqozosi bilan qaysidir yurtdoshimiz chet elda qandaydir jinoyatga aralashib qolgan, deylik. U boshqa davlatning so'rovi yoki o'zaro yordam ko'rsatish kelishuviga ko'ra O'zbekistonda qo'lga olindi. Shunday holatlarda jinoyat sodir etilgan davlat uni o'zlariga berishni so'ragan taqdirda ham davlat o'z fuqarosini

himoyasiga oladi va uni ekstradisiya qilishga yo'l qo'ymaydi. Ya'ni jinoyatchi boshqa davlatga berib yuborilmaydi. Bu degani jinoyatchi jazosiz qolishini anglatmaydi. Boshqacha aytadigan bo'lsak, xalqaro shartnomalarga asosan, davlatlar o'z fuqarolarini ushlab berishni rad etishi jinoyatchini jazosiz qolishini anglatmaydi. Ana shu modda Konstitutsiya bilan mustahkamlanmoqda.

Qayd etish lozimki, keyingi yillarda birinchi marta xorijdagi fuqarolarimiz hamda vatandoshlar bilan muntazam aloqalarni saqlab qolish va rivojlantirish bo'yicha kompleks ishlar amalga oshirildi. Jumladan, O'zbekiston hukumati diplomatik korpus, fuqorolik jamiyati vakillari hamda uzoq va yaqin davlatlarda faoliyat olib borayotgan xorijiy yurtdoshlarimiz bilan o'ziga xos turli uchrashuvlar, forumlar, tadbirlarni muntazam ravishda o'tkazib kelmoqda. Bugungi kunda, O'zbekiston fuqarolari va o'zbek diasporasi Afg'oniston (1,5 mln.), Rossiya (2 300 000), Tojikiston (1,2 mln.), Qirg'iziston (964 000), Qozog'iston (638 000), Turkmaniston (500 000), Turkiya (75 000), AQSh (100 000), Pokiston (70 000) va boshqa mamlakatlarda istiqomat qiladi. Chet ellarda taxminan 500 dan ortiq o'zbek milliy-madaniy markazlari faoliyat yuritadi. Vatandoshlarimiz bilan fan va madaniyat sohasida, hamda mamlakatimizning investision va turistik imkoniyatlarini ilgari surish bo'yicha O'zbekiston fuqorolarini xorijda mehnat faoliyatiga samarali yordam berish yuzasidan sherikchilik yo'lga qo'yildi. Ayni shu yo'nalishda hukumatimiz tomonidan bir qator hujjatlar qabul qilindi. Xorijda istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimiz bilan hamkorlik qilishi sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasi tasdiqlandi[2]. Unga muvofiq, davlat o'z fuqarolarini, jumladan chet elda ishlab istiqomat qilayotganlarni o'z holiga tashlab qo'ymaydi, ular bilan aloqalarni rivojlantiradi va doimiy himoyalaydi.

"O'z fuqarolarini himoya qilish" deb aytilgan jumla jiddiy va muhim huquqiy qoida hisoblanadi. Bu jumlaning mazmuni o'zaro hamkorlik, adolatli davlat tizimi va xalqaro huquqning muhim prinsiplari asosida fuqarolar va jamoat

a'zolarining huquqlarini himoya qilishga yo'naltirilgan. Himoya qilish tushunchasi bir necha ko'rsatkichlar orqali tushunilishi mumkin. Shu tufayli, davlat organlari va qonun hujjatlari orqali fuqarolarning shaxsiy huquqlari va xotirjamliklarini, ta'lim, sog'liqni himoya qilish, adolatli ko'rish, to'g'ri muddatli muammo hal qilish, ayol va balandbog'implar himoyasi va hokazo tuplamasi. Himoya qilish uchun javobgarlik tushunchasi esa davlat organlarining fuqarolarni himoya qilish va huquqiy qonunlarni amalga oshirishiga oid mas'uliyatini anglatadi. Bu jarayon davlat organlarining huquqni muhofaza qilish, adolatli tartibni saqlash, huquqiy mehnatini amalga oshirish va huquqiy ta'limni ta'minlash majburiyati kabi masalalarni o'z ichiga oladi. Xalqaro huquqning zamonaviy tamoyillari esa global tartibsizliklar, terrorizm, zulm, diskriminatsiya va boshqa muhim muddalar bo'yicha dunyodagi huquqiy tizimning yanada rivojlanayotgan masalalari bilan bog'liq[3]. Bu yerga kasb-hunar, ta'lim, sog'liq, faol ijtimoiy qatnashish, huquqiy muhokama, xalqaro inson huquqlariga huquqiy yondashuvlar, milliy va diniy tashabbus, o'zaro munosabatlar va boshqa ko'plab yo'nalishlar kiradi. Bularning birgalikda, o'z fuqarolarini himoya qilish, davlat organlarining javobgarligi va xalqaro huquqning zamonaviy tamoyillari o'zaro bog'liqlikka ega bo'lgan muhim huquqiy muddalardir. Huquqiy madaniyat va huquqiy tadqiqotlar insoniyatning mustaqil va barqi erkin hayotini tashkil etishda ahamiyatga ega.

Bugun oldimizga qo'yilgan asosiy maqsad va ustuvor vazifalar mamlakatimizni erkinlashtirish va modernizatsiya qilishda uzoqni ko'zlaydigan "Kuchli davlatdan — kuchli fuqarolik jamiyati sari" tamoyiliga asoslangan. Bu demokratik islohotlarimiz izchil va tadrijiy, bosqichma-bosqich hamda uzluksiz tizimli jarayon ekanining yana bir isbotidir. Shu nuqtayi nazardan aytganda, yurtimizda fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishga alohida e'tibor

qaratilmoqda. Bundan asosiy maqsad, avvalo, kishilarimiz ongiga demokratik qadriyatlar va ko‘nikmalarni izchillik bilan singdirib borishdir.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, bugun oldimizga qo‘yilgan asosiy maqsad va ustuvor vazifalar mamlakatimizni erkinlashtirish va modernizatsiya qilishda uzoqni ko‘zlaydigan “Kuchli davlatdan — kuchli fuqarolik jamiyati sari” tamoyiliga asoslangan[4]. Bu demokratik islohotlarimiz izchil va tadrijiy, bosqichma-bosqich hamda uzluksiz tizimli jarayon ekanining yana bir isbotidir. Shu nuqtayi nazardan aytganda, yurtimizda fuqarolik jamiyati institutlarini qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bundan asosiy maqsad, avvalo, kishilarimiz ongiga demokratik qadriyatlar va ko‘nikmalarni izchillik bilan singdirib borishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. constitution.gov.uz/oz/site/faq?page=3&per-page=10
2. [O‘zbekiston fuqarolarini boshqa davlatga bermaydi, xorijdagi yurtdoshlarmizga g‘amxo‘rlik ko‘rsatadi - siyosatshunos - Darakchi.uz](#)
3. Abdullayeva Nodirabegim Xushvaqto'vna. O'z fuqarolarini himoya qilish, himoya tushunchasi va xalqaro huquqning. zamonaviy tamoyillari. International scientific-online conference: Intellectual education technological solutions and innovative digital tools.
4. [Fuqarolik jamiyatining huquqiy himoyasi - Xalq so'zi \(xs.uz\)](#)